

GOSPITAL TALIMDE MATEMATIKANI OQITIW METODIKASI HÁM BAYANI

Nurmanova Shasanem Kudaynazarovna

Mektepke shekemgi hám mektep bilimlendiriw ministrliги
janındağı "Mehrlı maktab" mámleketlik bilimlendiriw
shólkemi Qaraqalpaqstan Respublikasi filiali ulıwma orta
bilimdi shólkemlestiriw boyınsha pedagog
(Matematika páni muğallimi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001607>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 13-aprel 2024 yil
Ma'qullandi: 15-aprel 2024 yil
Nashr qilindi: 20-aprel 2024 yil

KEY WORDS

*Matematika, metod, aqliy hújim,
AKT, innovatsiya.*

ABSTRACT

Usı maqalada "Mehrlı maktab" mámleketlik bilimlendiriw shólkemlerinde matematika sabaqların shólkemlestiriwdıń ózine tán tárepleri, metodologiyasi hámde texnologiyasi analiz etiledi.

KIRISIW

Ulıwma orta bilim beriw mekteplerdegi sabaqqa qatnasa almaytuğın uzaq múddet emleniwde bolğan balalarğa bolğan itibar mámleketimiz tárepinen kúsheytilip barılmaqta. Húkimet qararları usı itibardıń huqıqiy táreplerin kusheytip bermekte.

O'zbekstan Respublikasi Ministrler keńesiniń 2022-jıl 5-maydağı "Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, basqa statsionar hám uzaq múddetli ambulator emleniwde bolğan balalar ushın mektepke shekemgi tálim hám tarbiya hámde ulıwma orta bilim beriw sistemasın ámelge asırıw is ilajları haqqında"ğı 234-sanlı qarar úlken jańalıq boldı. Qarar menen "Mehrlı maktab" mámleketlik bilimlendiriw shólkeminiń maqset-wazıypaları, huqıqiy tárepleri hámde rejelerin belgilep berildi. Sonı da aytıp ótiw kerek, "Mehrlı maktab" mámleketlik bilimlendiriw shólkeminde sabaqlar qısqa, mazmunlı, qızıqlı hámde jetkerip beriwge ańsat bolıwı talap etiledi. Usı qatarda matematika páni balalar ushın qıyınshılıq tuwdırmawı ushın bir qatar paydalı metodlardı sabaqlarda qollaw múmkin. Sol orında AKT (axborot kommunikatsiya texnologiyalari) ğa óz aldına itibar qaratiw maqsetke muwapıq. Matematika sabaqlarında AKT dan paydalanıw ushın eń awele kompyuter programmala hám olardan paydalanıw jolların bilip alıw zárúr. Bul bolsa kompyuter programmaları tek oqıwshılardıń bilim hám kónlikpelerin tereńlestiriw, balkim kompyuterdi qollaw arqalı olardıń dóretiwshilik kónlikpelerrin rawajlandırıwğa járdem beredi. Avtomatlastırılğan oqıw dizimi oqıw kursın yaki onıń úlken bólimin óz betinshe úyreniwge járdem beredi.

ILIMIY IZERTLEW METODOLOGIYASI VA HÁM EMPIRIK ANALIZ

Kompyuterli oqıtıwdıń qolaylılıqlar júdá kóp: oqıwshılarda beligili kónlikpelerdi úyretiw ushın waqıt qısqaradı; shınığıw qılıtuğın tapsırmalarsanı asadı; oqıwshılardıń islew tezligi asadı; kompyuter tárepinen belsendi basqarıwdı talap etiwı nátiyjesinde oqıwshı talim sub'ektine

aylanadi; o'qishlar gazetivi, pikir j'ritivi qiyin bolgan ja'gdaylardi modellestiriv ham qiyinshilqsiz korsete aliv imkaniyati payda; kommunikatsiya uskeneleri menen paydalanagan halda sabaqti uzaqtagi derekler menen

Tamiyinlew imkaniyati payda boladi; kompyuter menen baylanis didaktik oyun xarakterini aladi ham ol menen o'qishlarda o'qiv d'wirinde motivasiya kusheyedi ham tagi basqa.

Matematika panin o'qitwda ja'na texnik uskenler, sol qatarda kompyuter ham basqa axborot texnologiyalarini' jedel kirip keliwi h'zirge d'wirde panler ara uzlisizlikti tamiyinlew maqsetinde informatika pani jetiskenliklerinien paydalaniv ahmiyetli maselelerden biri.

Kompyuter texnikalarin talim makemelerine usinis etiw, o'qitw processin optimallasitirwga ke'j jol ashiv beredi.

Keyingi on jilliqta matematika pani o'qitwda kopyuterden paydalaniv bir neshe tiykar'gi j'neleslerde aliv barildi. Bularga kompyuter j'rdeminde bilimdi bahalaw , turli tipdagi uyretiwshi programmalar di islep sh'g'iw ham rawajlandiriv, biliwge tiyisli matematikaliv o'ynlardi islep sh'g'iw ham basqalar kiredi.

Matematika o'qitwda kompyuterlerdi qolaylilighina jane bir j'nelis processlerin modellestiriv. Modellasitirilgen programmalar dan paydalanivdi' maqseti, o'qitwdi' basqa usullarin qolla'anda oyinda suwretlew, koz aldina keltirivi qiyin bolgan materiallardi tusinikli bolivin tamiyinlewden ibarat.

Ja'na temani otiwde o'qishlarga maqsetke qaratigan sorawlar beriv bariv ham olardi' juwaplarin toliqtiriv (klaster duziw di tapsiriv mumkin), tartiplew arqali ja'na tusinikler kiritiledi. O'qishlarga Eyle-Venn diagrammalari haqqinda elektron korgizbeli qural j'rdemindema'glivmat beriledi ham bir neshe misallar birglikte sheshimin tabiladi. Sabaq dawaminda koplukler ustinde orinlanatugin ameller, Eyle-Venn diagrammalari multimediya imkoniyatlarinan paydalaniv Power Point d'stur i arqali tayarlangan elektron korgizbeli qurallar j'rdeminde korsetiliv bariladi.

O'qishlardi' sabaq dawaminda algan bilimlerin tartiplew, bekkemlew maqsetinde ekran arqali har bir o'qishiga oz aldin duzilgen tapsirmalar beriledi. O'qishlar on minut waqit dawaminda tapsirmalar di orinlaydi ham qasindagi sherigine tekseriv ushin beredi. O'qitwshi d'p'terler di j'ynap algan waqitta tapsirmalar di tekseriv, har bir o'qishini bahalaydi.

Sabaq dawaminda ekranda o'qishlarga keyingi sh'ng'iw temasina tayarliq k'riw ushin sorawlar ham uyge tapsirma waziypalari sipatinda tapsirmalar beriledi.

Matematika panin o'qitw ham uyreniw processinde to'mendegi natijelerge erisedi:

- ✓ O'qitw natijesinde talim alwsh iyelewi ham ol tarepten orinlawi lazim bolgan hareketler o'qitwshiga erisilgen natijeler di ob'ektiv bahalaw imkaniyat in beredi;
- ✓ talim alwshini' d'aslepki bilimlari aniq lanadi; o'qiv sh'ng'iw lari proektleri duziledi;
- ✓ teris baylanisti jolga qoyadi ham talim uskeneler di, yagniy tezlik soraw, soraw -juwap, o'qiv tapsirmalar i natijeleri prezintaciyasin bahalaw di aniq laydi;
- ✓ proektli tajriybe natijesin keste k'rinisinde, yagniy, o'qiv prossecini o'quv innovatsion talim texnologiyasi modeli k'rinisinde rasmiylestiriledi;
- ✓ O'qiv sh'ng'iwinda talim texnologiyasin rejlestirivdi texnologik karta k'rinisinde amelge asiradi.

Oqıw shınıǵıwında texnologik kartası – har bir oqıw shınıǵıwında talim texnologiyası dúzilisiniń jarayanlı yaǵnıy , protsessual bayanı sáwlelengen hújjet bolıp, ol oqıw shınıǵıwdı ózine sáykes qasiyetlerin esapqa alǵan halda, basqıshpa-basqısh ámelge asırılatuǵın tajriybe izbe-izliginiń mazmunın jarıtıp beredi hám oqıw prossecin shólkemlestiriw-didaktikalıq támiyinlewdi islep shıǵadı hámde onı texnologik kartaǵa ańlatpa kórinisinde rásmiylestiriledi. [2].

Texnologiyalıq kartaǵa ańlatpa óz ishine tómendegilerdi aladı:

❖ Talim alıwshılar tárepinen bilimlerde iyelewin aktivlestiriw maqsetinde qollanılatuǵın test hám sorawlar dizimi;

❖ Toparlarda islew ushın jollama, oqıw nátiyjesinde talim alıwshılar óz jónelisi boyınsha múmkin bolǵan tayanış túsiniń hám qaǵıydalar.

Máselen, “Aqılıy hújim”, “Jalpı aqlıy hújim”, “Pikirlerdiń shiddatlı hújimi”, “6x6x6” usılı, “Klaster” usılı, “Qararlar shejiresi” (“Qararlar qabil qılıw texnologiyası”) usılı, “Tájriybe sıpatında oqıtıw sikli” (D.Kolb ideyasi), “Qara qutı” usılı, “Ven diagramması” strategiyası (usılı), “Zig-zag” strategiyası (usılı) “Insert” strategiyası, Rolli hámde jumıs bap oınlar, “Mektep doslıq sudı” hám “Zakovatlı ziyrek” usılı kibi qaǵıydalar; Bular arasında Klaster usılına óz aldına itibar beriw kerek.

Klaster metodi. Klaster inglizcha sóz bolıp (kluster) bas, bir shingil, popuk manisini ańlatadı. Klaster – bul belgili tema boyınsha erkin hám ashiq pikirlewdiń tegis emes forması .

1- qádem: Jańa temanıń tıykarǵı túsiniǵı sheńber (elips) formasında ǵı sızılma ishine jazıladı. Máselen jańa tema "Kvadrat" bolsa tómendegishe dápterlerine sızıw hám jazıw talap etiledi.

2- qádem: oqıwshılarǵa kvadrat degende kóz aldınızǵa kelgen pikirlerdi sızıqshalar janına jazıw talap etiledi. (Bunda oqıwshı súwretin sızsa da ruxsat beriledi).

3- qádem: Taqdimot o'tkiziledi. Bunda oqıwshılar tárepinen jazılǵan pikirlerdi ulıwmalastırıp aytıp beriledi. (Topardan 1 oqıwshı spiker aytıp beredi). Bul pikirlerdi doskaǵa por yaki plakatta flomasterler menem jazıladı.

4- qádem: Jańa tema úyreniledi.

5- qádem: Sabaqtı bekkemlew basqıshında oqıwshılarǵa tómendegi tapsırmalar beriledi. Qızıl reńli rushkalarıńızdi (jasıl hám qara bolsada boladı) alıp jańa úyrenilgen túsinińler menen bayıtıp barıladı.

Kubik metodınan sabaqtı bekkemlew waqtında paydalanılsa jaqsı nátiyje beredi.

1-qádem: oqıwshılarǵa tema ótilgennen soń onda qandayda bir túsiniń rawajlana baslaydı.

Payda bolǵan bilimlerden tómendegishe túsinińlerdi jazıw talap etiledi.

1. Súwretleń;
2. Salıstırıl;
3. Uqsatıl;
4. Analiz qılıl;
5. Paydalanıl;
6. Paydalı hám ziyanlı tárepleri.

Másaelen tema: “Prizma”

Ultani tuwrı tórtmúyeshlik, qarama qarsı tárepleri óz ara teń hám parallel tuwrı prizma delinedi

Tuwrı parallelopiped hám tuwrı múyeshli prizma.

Klass xanası, yashık, shırpı qutısı, shkaf.

2 ultan, 4 jaǵı, 4 qabırǵa, 12 ulıwma qabırǵası, 8 tóbesi bar.

Shkaf (kiyimlar saqlanadi), shırpı (shırpı danaları saqlanadi), xana (adamjasaydı)...

Shırpı – ot jaǵıw ushın paydalı. Shırpı – balalar ushın qáwipli.

Matematika talim texnologiyasınıń innovatsion modeli talim processinde zamanagóy pedagogikalıq texnologiyani keń túrde usınıw talap etiledi. Natiyjede, talim alıwshıda erkin talim alıw kónlikpesi payda boladı, olarda kritikalıq pikirlewdi rawajlandırıwda olardıń hár birin ózine sáykes qásiyetleri hámde jeke imkaniyatlarin esapqa alǵan halda erkin talim alıw imkaniyatı jaratıladı. Bul bolsa talim alıw sıpatın hám ónimdarlıǵınıń asıwına alıp keledi.

XULOSA

Solay etip, samarali texnologiya hám innovatsiyalar járdeminde “Mehrlı maktab” mámleketlik bilimlendiriw shólkeminde matematika sabaqların shólkemlestiriw, onda bilim alıwshılar ushın mápli, qolay hám qızıqlı bolıwı tiykarǵı maqsetimiz esaplanadı.

ÁDEBIYATLAR DIZIMI:

1. Ózbekistan Respublikasi Ministrler Keńesiniń 29.03.2023-jıldıǵı 134-sanlı qararı
2. Malaxovskiy V. Tanıs h.m tanıs emes sifrlar. – Kalinigrad: FGUIPP, 2014.
3. Buxarkina M., Mosiyeva V. Bilimlendiriw sistemasında jańa pedogogikalıq hám axborot texnologiyaları. – M., 2010.
4. Tojiev, M., Barakaev, M., Xurramov, A., Matematika oqıtıw metodikası // Oqıw qollanba. – Tashkent: Pán hám texnologiya, 2016. – 328 b.
5. Tojiev, M., Xurramov, A. J., Joqarı bilimlendiriwde oqıw kredit – modulsistemasına ótkiziw – talim sıpatınıń kepili. Volume: 1, ISSUE: 1, 2020.pp: 71-79.
6. Umarova U.U. “Munosabatlar. Binar munosabatlar” mavzusi bo'yicha ma'ruza va amaliy mashg'ulotlari uchun “Ajurli arra” va “Domino” metodlar // Scientific progress, 2:6 (2021), r. 982-988.
7. Umarova U.U. Mulohazalar ustida mantiqiy amallar mavzusini o'qitishda «Kichik guruhlarda ishlash» metodi // Scientific progress, 2:6 (2021), p. 803-809.